

Vesîletü'n-Necât'ta Bağımsız Gönderim Ögeleri

Nazmi ALAN¹

Vesîletü'n-Necât'ta Bağımsız Gönderim Ögeleri

Özet

Mevlid olarak da bilinen Vesîletü'n-Necât, Süleyman Çelebi'nin 1409 yılında yazdığı mesnevi türünde eseridir. Hz. Muhammet'in dünyaya gelişi ve onun peygamber oluşu, miraca çıkışı gibi önemli olayları anlatan manzum bir metindir. Metindilbilimsel bir incelemenin yapıldığı bu çalışmada, metinsellik ölçütlerinden olan ve dilbilimin daha çok dilbilgisel alanıyla yakından ilişkili olan bağdaşıklık ölçütlerinden gönderim ögesi esas alınmıştır. Halliday ve Hasan (1976), gönderimi dış gönderim (exophora) ve iç gönderim (endophora) olmak üzere iki başlık altında, iç gönderimi de kendi içinde art gönderim (anaphora) ve ön gönderim (cataphora) olarak ele alır. Bu çalışmada, Vesîletü'n-Necât ile ilgili son yayınlardan biri olan Boz'un (2022) İstanbul Millet Kütüphanesi'nde 1357 numarada kayıtlı yazmasından hareketle hazırladığı eser incelenmiştir. Bu eser taranarak kişi adları, işaret adları, belirsizlik adları, dönüşlülük adları, karşıtlık adlı ve işaret sıfatları ile en çok Hz. Muhammet'e, Allah'a, ümmete, eserin kendisine, Süleyman Çelebi'ye gönderim yapıldığı görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Süleyman Çelebi, Vesîletü'n-Necât, Metindilbilimi, Metin, Gönderim

Independent Reference Items in Vesîletü'n-Necât

Abstract

Vesîletü'n-Necât, also known as Mevlid, is a work in the genre of masnavi written by Süleyman Çelebi in 1409. It is a text that tells about important events such as the coming of Muhammet to the world, his becoming a prophet and his ascension. In this study, in which a textlinguistic analysis was made, the reference element, which is one of the cohesion criteria, was taken as the basis. Halliday and Hasan (1976) discuss the reference under two headings: external reference (exophora) and internal reference (endophora). In this study, the work prepared by Boz (2022), one of the last studies on Vesîletü'n-Necât, based on his manuscript registered in the İstanbul Millet Library with the number 1357 was examined. By scanning this work, it is seen that with the independent reference elements made with pronouns and adjectives, it is mostly referred to Muhammet, Allah, the umma, the work itself and Süleyman Çelebi.

Key Words: Süleyman Çelebi, Vesîletü'n-Necât, Textlinguistics, Text, Reference

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Paper Type: Research Paper

1. Giriş

Mevlid olarak da bilinen Vesîletü'n-Necât, Süleyman Çelebi'nin 1409 yılında yazdığı mesnevi türünde eseridir. Mevlid sözcüğününün Kubbealtı Lugatı'nda tanımı şöyledir: “1. Doğma, doğuş; 2. Doğum yeri, maskat-ı re's; 3. Doğum zamânı, özellikle Hz. Muhammed'in dünyâyâ geldiği zaman; 4. Hz. Muhammed'in dünyâyâ gelişini ve onun hayatındaki peygamber olma, mirâca çıkma gibi önemli olayları anlatan manzum eser, özellikle Süleyman Çelebi'nin asıl adı “Vesîletü'n-necât” olan eseri; 5. Süleyman Çelebi tarafından yazılan ve “Mev-

¹ Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, nazmi_alan@hotmail.com, ORCID: 0000-0001-7314-9269.

lid” adıyla meşhur olan manzum eserden bâzı bölümlerin okunmasıyla yapılan dînî tören.” Sözlükte, sözcüğün 4. ve 5. anlamlarının Türkçede ortaya çıktığı belirtilir².

Vesîletü’n-Necât’ın yazılma nedeni, Süleyman Çelebi’nin Bursa Ulu Cami’deki imamlığı sırasında vaaz veren İranlı bir vaizin, Bakara suresi 285. ayetini yorumlarken 253. ayetle karıştırarak Hz. Muhammet ile Hz. İsa arasında bir üstünlük farkı olmadığını söylemesi üzerine cemaat arasında tartışma çıkmıştır. Süleyman Çelebi bunun üzerine, Hz. Muhammet’in vasıflarını ortaya koyan ve onun diğer peygamberlere olan üstünlüğünü ifade eden Mevlid’ini yazmıştır (Pekolcay, 1992: 15-16).

Boz, kısa Mevlid’lerin beyit sayısının 100-200; uzun Mevlid’lerin beyit sayısının ise 700-800 arasında değiştiğini, üzerinde çalıştığı yazmadaki beyit sayısının 711 olduğunu, vasıta beyitlerin eklenmesiyle bu sayının 728’e çıktığını, ancak burada verilen sayılardan daha az veya daha çok sayıda beyit barındıran Mevlid’ler de bulunduğunu, belirtir (2022: 8).

Bir bütün olarak kısa veya uzun her Mevlid bir metin oluşturmaktadır. Günay, metin kavramını “başı ve sonuyla kapalı bir yapı oluşturan dilsel göstergelerin art arda geldiği anlamlı yapı; bildirişim değeri taşıyan, eyleme yönelik devingen bir bütün” olarak tanımlar (2007: 44). Bir bütün olarak metinleri inceleyen alan ise metindilbilimidir. Metindilbilimi, “metinlerin dilsel düzenlerini ve esas özelliklerini çözümleyen dilbilim disiplini (Bussmann, 2006: 1190).

Metindilbilimsel bir incelemenin yapıldığı bu çalışmada, metinbilimin dilbilgisel alanıyla yakından ilişkili olan bağdaşıklık (cohesion) ölçütünün gönderim (reference) ögesi esas alınmıştır. Vesîletü’n-Necât (Mevlid) ile ilgili son yayınlardan biri olan Boz’un (2022) İstanbul Millet Kütüphanesi’nde 1357 numarada kayıtlı yazmasından hareketle hazırladığı eser incelenmiştir. Bu eser taranarak sözcük düzeyindeki bağımsız gönderim ögeleri tespit edilmiş; tespit edilen örnekler, gönderim türlerine göre tasnif edilerek değerlendirilmiştir.

2. Gönderim Nedir?

Gönderim, metindilbilimin bağdaşıklık ilkesinin unsurlarından sadece biridir. Beaugrande’ye (1998: 320) göre gönderim, “bir metindeki sözcükler, nesnelere, olaylar ve durumlar arasındaki ilişkidir ve bir unsurun aynı metin dünyasında başka bir unsura bağlı olarak anlaşılabilmesidir” (akt. Karataş, 2008: 73). Günay, gönderim kullanımının gerekçesini dilde ekonomi olarak belirtir (2007: 76).

Halliday ve Hasan gönderim ögeleri olarak *adılısıllar*, *işaret adılıları*, *belirlilik artikeli* ve *üstünlük gösteren önad/belirteçleri* göstermiştir (1989: 86). Uzun, gönderim ögelerini öncül/bağımsız gönderim ögeleri ve ardıl/bağımlı gönderim ögeleri olarak ikiye ayırır (1995: 40-56). Bozkurt ise Halliday ve Hasan’dan hareketle gönderim ögelerini *adılar* (*kişi adılıları*,

² Kubbealtı Lugatı, <http://lugatim.com/s/MEVLİT-MEVLİD> (Erişim Tarihi: 14.09.2022).

gösterme adılları, dönüşlülük adılı ve ilgi eki (adılı)), gösterme sıfatları ve belirlilik artikeli olarak sıralar (2022: 89).

Bu çalışmada ise eserde geçen sadece bağımsız gönderim ögelerinden *kişi adılı, işaret adılı, dönüşlülük adılı, belirsizlik adılı, karşılıklılık adılı ve işaret sıfatları* esas alınmıştır.

2.1. Gönderim Türleri

Halliday ve Hasan (1976), gönderimi *dış gönderim (exophora)* ve *iç gönderim (endophora)* olmak üzere ikiye ayırır. Ayrıca, iç gönderimi de kendi içinde *art gönderim (anaphora)* ve *ön gönderim (cataphora)* olarak ele alır.

2.1.1. Dış Gönderim

Gönderim ögesinin gönderimde bulunduğu nesne, varlık vb. metnin dışındaki gerçek ya da kurmaca dünyada ise “dış gönderim” olarak adlandırılır (Bozkurt, 2022: 83). Bu tarz referanslar ancak durumdan anlaşılabilir. “*Bakkal Amca, bununla şeker alabilir miyim?*” tümcesine baktığımız da bir çocuğun elindeki paranın miktarını söylemek yerine *bununla* adılı ile işaret etmesi dış gönderime örnektir.

2.1.2. İç Gönderim

İç gönderim ise metnin içinde bulunan unsurlara yapılan gönderim türüdür. Metin içindeki gönderimin öncelik/sonralık sırasına göre art gönderim ve ön gönderim olarak adlandırılmaktadır. Bu tarz referanslar ise metinden anlaşılabilir; bu yüzden metne bağlı referans olarak da ifade edilir.

2.1.2.1. Art Gönderim

“Art gönderim, bir sözcük, ek veya ifadenin metin içinde kendinden önce söylenmiş başka sözcük ve ifadeleri işaret etmesidir” (Balyemez, 2011: 30). “*Ankara’ya gitmeden orayı çok özlediğini söylemişti.*” tümcesine baktığımız da *orayı* adılı ile art gönderim yapılmıştır.

2.1.2.2. Ön Gönderim

“Ön gönderimde metnin içerisinde başlangıçta sunulmayan ancak daha sonra sunulacak ögelere yapılan gönderim söz konusudur” (Dilidüzgün, 2008: 62). “*Bu şehir çok güzel, keşke Antalya’ya daha önce gelseydim.*” tümcesine baktığımız da *Bu şehir* işaret sıfatı ile ön gönderim yapılmıştır.

3. Vesiletü’n-Necât’ta Gönderim

Ele aldığımız Vesiletü’n-Necât 728 beyitten oluşan bir mesnevidir. Manzum bir eser olmasından dolayı farklı şekillerde gönderim yapıldığı görülmektedir. Eserin hacmi sebebiyle gönderim yapılan ile gönderim ögeleri çok farklı beyitlerde bulunabilmektedir. Akçataş, “Gönderim ögeleri arasındaki mesafenin önemli olduğunu; yakın ögeler tümceleri bir metin

boyutuna getirirken, uzak ögeler metindeki konu bütünlüğünü sağladığını; zaman, mekân ve kişilere yapılan gönderimler metnin temel yapı iskeletini oluşturduğunu” ifade eder (2001: 29).

Mevlid’de *Allah’a, Hz. Muhammet’e ve ümmete* gönderim yapıldığı çoğu zaman metnin bağlamından çıkarılmaktadır. Bunun en güzel örneği ise 35 numaralı beyitte *ben* adılı ile ön gönderimde bulunduğu Süleyman Çelebi’nin adının 713 numaralı beyitte geçmesidir:

hâk te‘ âlâ rahmet eyleye aña
kim **beni** ol bir du‘ â ile aña (35)

hem **süleymân-ı fakîre** rahmet it
yoldaşın imân u yirin cennet it (713)

Eserde bazen bir beyitte birden fazla aynı gönderim ögesiyle aynı kişiye/kişilere gönderimde bulunmaktadır. Aşağıdaki beyitte *aña* ve *anda* ile Enoş’a gönderim yapılmaktadır:

anası rahmine çün düşdi *enoş*
nür **aña** nakl itdi **anda** durdı hoş (129)

Eserde bazen bir beyitte birden farklı gönderim ögesiyle aynı kişiye gönderimde bulunmaktadır. Aşağıdaki beyitte *bu kelâm* ve *bunu* ile Mevlid’e gönderim yapılmaktadır:

muştafânun mevlididir **bu kelâm**
şanmañuz **bunu** kelâm-ı her ‘ avâm (158)

Eserde bazen bir beyitte birden farklı gönderim ögesiyle farklı kişilere gönderim yapılmaktadır. Aşağıdaki beyitte *anı* adılı ile *Hz. Muhammet’in mucizelerine*; *hiç biri* adılı ile *nebiye* gönderim vardır:

hâk **anı** ayruķ nebîye virmedi
hiç biri ol irdüğine irmedi (290)

Eserde bazen *ben* yerine *biz* adılıyla gönderme yapıldığı görülmektedir. Aşağıdaki beyitte *Hz. Muhammet’e biz* adılı ile gönderim yapılmıştır:

kim ölüm ayırısar sizden **bizi**
didi daħı yaşıla tıldı gözi (543)

3.1. Metin İçi Gönderim

Vesiletü’n-Necât’ta iki örnek dışında geriye kalan bütün gönderimler metin içidir.

3.1.1. Art Gönderim

Vesiletü’n-Necât’ta en çok metin içi art gönderimler tespit edilmiştir. Bu art gönderimler *adullarla* ve *işaret sıfatlarıyla* yapılmaktadır.

3.1.1.1. Adıl Kullanımı ile Art Gnderim

Vesiletü'n-Necât'ta metin ii art gnderimler *kiři adılları, iřaret adılları, belirsizlik adılları* ve *dnüşlülük adılları* ile yapılmaktadır.

3.1.1.1.1. Kiři Adılı ile Yapılan Art Gnderimler

Vesiletü'n-Necât'ta en ok kiři adıllarıyla (ben, sen ol, biz, siz, olar) metin ii art gnderimler yapılmıřtır.

Teklik I. kiři adılı: Eserde 18 yerde *ben* adılıyla art gnderim sz konusudur. *Ben* adılıyla en fazla *H.z. Muhammet'e* gnderim yapılmaktadır. Bunun dıřında *H.z. Muhammet'in annesine*, *H.z. Ebu Bekir'e* ve '*Azrā 'il'e* gnderimde bulunmaktadır. Ayrıca, bir yerde ise "*kuzu*"ya gnderim yapılmaktadır:

hep didi ařhāba *ol hayrū'l-enām*
ümmetüme kılasız **benden** selām (593)

bū-bekir didi imām ol yā ' ömer
kim özümden olmuřam **ben** bi-ħaber (534)

ağulu piřmiř *ħuzı* aña söyledi
yime **benden** yā resūlu'llah didi (321)

Teklik II. kiři adılı: Vesiletü'n-Necât'ta 35 yerde *sen* adılıyla gnderim yapıldığı grlmektedir. Bu adilla en fazla *H.z. Muhammet'e*, *ümmete* ve *Allah'a* gnderim yapılmaktadır. Bunun dıřında *H.z. Muhammet'in annesine* ve *Cebra 'il'e* gnderim vardır. Ayrıca, bir yerde ise *tařa* gnderim yapılmaktadır:

didi řāvus-ı melek *ol cebra 'il*
yā muħammed **sāna** müřtāħdur celil (586)

aduñ *ümmet* ümmet iři **sende** yok
ilerüñ aña muħālif var ok (428)

söyledi avcında tař geldi *tař*
tař degülseñ ' iřka gel **sen** daħı tař (322)

Teklik III. kiři adılı: Vesiletü'n-Necât'ta kiři adıllarından en ok *ol* adılıyla 262 yerde gnderim yapıldığı grlmektedir. Beyitlerde *ol* adılı daha ok *anı*, *aña*, *anuñ*, *anda*, *andan* ve *anuñla* iřletimlik biçimbirimleriyle ekimlenmiř biçimleriyle yer almaktadır. *Ol* adılıyla en fazla *H.z. Muhammet'e*, *Allah'a* ve *ümmete* gnderim yapılmaktadır. Bunların dıřında *H.z. Muhammet'in annesine* ve *halasına*, *H.z. Ādem'e*, *řit'e*, *Enoř'a*, *Ķaynān'a*, *Uħnuħ'a*, *H.z. İbra-*

Nazmi ALAN

him'e, Hz. Ebu Bekir'e, Cebra'î'e, Sündüs'e, 'Azrâ'î'e ve Süleyman Çelebi'ye gönderim yapılmaktadır:

muştafâyı gendüye kıldı habîb
cümle derdlere hem **ol** oldu tabîb (71)

ceddi olduğıçün anuñ *halîl*
nârı cennet kıldı **aña** ol celîl (82)

âdeme kıldı ferîştehler sücûd
hem **aña** çok kıldı ol luţf ıssı cûd (124)

şîr toğdı **aña** nakl itdi buğür
anuñ alınnda tecellî kıldı nûr (128)

anası rahmine çün düdi *enoş*
nûr **aña** nakl itdi **anda** durdı hoş (129)

çün *enoşuñ oğlı kaynân* toğdı yâr
nûr-ı aħmed **andan** oldu âşikâr (130)

çünkü *uħnûha* irişdi nûr yine
geçdi **andan** müteveşlah alınna (132)

âmine hâtun muħammed anası
ki **ol** şadefden oldu ol dür dânesi (146)

Çokluk I. kişi adılı: Vesîletü'n-Necât'ta 33 yerde *biz* adılıyla gönderim yapıldığı görülmektedir. *Biz* adılıyla en fazla *ümmete* gönderim yapılmıştır. Bunların dışında *Hz. Muhammet'e, sahabeye, peygamberimizin torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'e* gönderim yapılmaktadır:

girçek *ümme*t kılğıl iy haķ **bizi** aña
tâ ki *ümme*t diyüben ol **bizi** aña (476)

hasretile dir *hüseynile hasan*
nidevüz **biz** iy dede gitdüñ çü sen (617)

girü dönüp çü eve geldi bular
hep *şahâbî* bir yire cem' oldılar (643)

çün sefer eyledi ol hayrü'l-enâm
bize ansız oldu bu dirlik harâm (654)

Çokluk II. kişi adlı: Vesîletü'n-Necât'ta 17 yerde *siz* adıyla gönderim yapıldığı görülmektedir. *Siz* adıyla en fazla *ümme* gönderim yapılmıştır. İki beyitte de *Hz. Muhammet'e* gönderim vardır.

iy 'azîzleruşda başlaruz söze
bir vaşyyet kıluruz illâ **size** (33)

her melek her vahş u tayr u cinn ü nās
muştafâyiçün kâmusı dutdı yās (607)

iy dede **sizsüz** biz u kâlduk yetim
fürkatün odı bizi yakdı 'azim (619)

Çokluk III. kişi adlı: Vesîletü'n-Necât'ta 4 yerde *anlar* adıyla gönderim yapıldığı görülmektedir. *Anlar* adıyla *gök ehline*, *enbiyaya* ve *sahabelere* gönderim yapılmaktadır:

enbiyānuñ eksüz ol sultānidur
cümlesinüñ cānı içre cānidur (88)

gerçi kim **anlar** dahı mürseldürür
lîkin aḥmed ekmele ü efdaldurur (89)

cümle-yi aşhâb bile ağladılar
mescide gözyaşlarını saçdılar (530)

hem beni **anlar** dahı görmeyiser
şoḥbetüme dünyede immeyiser (541)

hem sekiz uçmaḳ içinde ḥür-[ı] 'in
görmege geldi o āhuñ manzarın (248)

yaradılmışdan kime ki oldı naşib
anlara dahı göründi ol ḥabib (252)

yidi kat *gök ehli* cümle geldiler
aḥmedi görüp ziyâret kıldılar (246)

anlaruñ her tã'atin ol bî-niyâz
cem' idüp bir yire ad urdı namâz (370)

3.1.1.1.2. İşaret Adılı ile Yapılan Art Gönderimler

Vesîletü'n-Necât'ta 137 yerde işaret adılı ile art gönderim tespit edilmiştir. Bu gönderimlerden 73'ü *bu* ve *bular/bunlar* geriye kalan 64'ü ise *ol* ve *anlar* ile yapılmaktadır. İşaret adıyla

rıyla en fazla Hz. Muhammet'e, Allah'a, ümmete ve eserin kendisine (*Vesiletü'n-Necât*), gönderim vardır. Bunların dışında Allah'ın emrine, Hz. Muhammet'in evine, Hz. Muhammet'in mucizelerine, Hz. Muhammet'in doğduğu geceye, Hz. Muhammet'in miracına, Hz. Muhammet'in kabrine, Hz. Muhammet'in emrine, ahirete, enbiyaya, sahabelere, dünyaya, âleme, 'arş ve kürsiye, ecdada, akla, gönle, meleklerle, Kudüs'e, Medine'ye, namaza, ölüme, Sava denizine, papağana, bülbüle, çeşmelere, buluta, dürr-i âhvâra, mescide, teng-i şeker ve birçok şeye gönderim yapılmaktadır:

her ki 'âkıldür sözümi añlar ol
'âkıll ol dağı sözümi añlar ol (137)

muştafânũ mevlididür bu kelâm
şanmañuz **bunı** kelâm-ı her 'avâm (158)

girü *göñül mışrına* kıldum sefer
bağladum **anda** niçe teng-i şeker (164)

sâve bahri yire geçdi serteser
kimse **andan** bulmadı şudan eser (260)

barmağından *çeşmeler* akıtdı hem
içdi **andan** cümle-yi hayl u haşem (320)

ol şahâbî cem' olup geldi yine
muştafayı kodi **bunlar** kabrine (639)

3.1.1.1.3. Dönüşlülük Adılı ile Yapılan Art Gönderimler

Vesiletü'n-Necât'ta 10 yerde *öz* ve *gendü* dönüşlülük adılıyla gönderim yapıldığı görülmektedir. Ayrıca, bir yerde Farsça dönüşlülük adılı *hoz* (*hod*) geçmektedir. Dönüşlülük adlarıyla Allah'a, Hz. Muhammet'e, Hz. Muhammet'in annesine, Hz. Ebu Bekir'e ve ümmete gönderim yapılmaktadır:

bü-bekir didi imâm ol yâ 'ömer
kim **özüm**den olmuşam ben bi-ğaber (534)

hâk te'âlâ çünkü **gendü** diledi
pâdişahlığın bu 'âlem bile di (106)

vardı ol **hoz** hazrete kavuşdı hoş
illâ hasretten biz ansız kıldığ uş (661)

3.1.1.1.4. Belirsizlik Adılı ile Yapılan Art Gönderimler

Vesiletü'n-Necât'ta 43 yerde belirsizlik adıları ile art gönderim tespit edilmiştir. Bu gönderimler *biri*, *cümle*, *her biri*, *hiç biri* ve *kimi* adıları ile yapılmıştır. Belirsizlik adılarıyla daha çok *gök ehline*, *ümmete* ve *sahabeye* gönderim vardır. Bunların dışında *ağaçlara*, *enbiyaya*, *'arş* ve *kürsiye*, *kâfirlere*, *üç aleme*, *göklere* ve diğer şeylere gönderim yapılmıştır:

enbiyānuū eksüz ol sulţānidur
cümlesinūū cāni içre cānidur (88)

üç 'alem daħı dikildi üç yire
her birisi eydeyim nire nire (192)

ţoldı *küffāruū* içi vü taşı ğam
urdu **her biri** başına taşı hem (257)

ulu kiçi vü kamu ehl-i 'arab
cümle andan bildiler 'ilm ü edeb (267)

göklereūū her kaŋısına girdi ol
her birinde çok 'acāyib gördi ol (376)

ħağ anı *ayruk nebiye* virmedi
hiç biri ol irdüğine irmedi (290)

on iki biū kâfir oldu münhezim
kimi kör oldu **kimisi** mün'adim (314)

3.1.1.1.5. Karşılıklılık Adılı ile Yapılan Art Gönderimler

Vesiletü'n-Necât'ta 3 yerde karşılıklılık adılı olan *birbiri* ile art gönderim tespit edilmiştir. Bu gönderimler de *Hz. Muhammet'e* ve *sahabeye* yapılmıştır:

muştafā didi kim dutuū durayım
ol yārānlarum ŋatına varayım (539)

gelūūz kim mescidüme varalum
birbirümüzi toynca görelüm (542)

girü dönüp çü eve geldi bular
hep şahābī bir yire cem' oldılar (643)

āħ idüp **birbirine** baċardı
birinūū odı birin yaċardı (655)

Nazmi ALAN

didiler **birbirine** kim nidelüm
çünkü haq emridürür şabr idelüm (658)

3.1.1.2. Sıfat Kullanımı ile Art Gönderimler

Vesiletü'n-Necât'ta metin içi art gönderimler sadece *işaret sıfatlarıyla* yapılmaktadır.

3.1.1.2.1. İşaret Sıfatı ile Yapılan Art Gönderimler

Vesiletü'n-Necât'ta 197 yerde *işaret sıfatı* ile art gönderim tespit edilmiştir. Bu gönderimlerden 63'ü *bu* geriye kalan 134'ü ise *ol* işaret sıfatı ile yapılmaktadır. İşaret sıfatları ile daha çok *Hz. Muhammet'e, eserin kendisine (Vesiletü'n-Necât), Allah'a* gönderim vardır. Bunların dışında *Hz. Muhammet'in doğduğu geceye, Hz. Muhammet'in ölümüne, Hz. Muhammet'in mucizelerine, Hz. Muhammet'in nuruna, ümmete, nübüvvet mührüne, gök ehline, gönle, göz yaşına, kâmile, küffâra, miraç gecesine, müezzinlere, namaza, hastalığa, ateşe, Hira Dağı'na, Mecûsîlere, teng-i şeker, taşa, esire* ve birçok şeye gönderim yapılmıştır:

zât-ı pâki gizlü gencidi nihân
diledi kim kıla **ol genci** ' ayân (107)

muştafâ nûrını alnında kodı
bil habîbüm nûridur **bu nûr** didi (125)

muştafânun mevlididir **bu kelâm**
şanmañuz bunı kelâm-ı her ' avâm (158)

didi *bir nûr* çıkdı evden nâgehân
göklere **ol nûr**la tıldı cihân (190)

hem *nübüvvet mühri* anun zâhrındadı
halk[ı] **ol mührile** haqqa ündedi (310)

başlayalum girü *bir şûz sözile*
ki od saçılsun **ol sözünden** şûzıla (499)

eyle âh eyleyelüm kim ger taşa
irse odı kaynaya **ol taş** taşa (689)

nefsümüz elinde olmuşuz esîr
bu esîrlikden bizi kırtarıvir (693)

3.1.2. Ön Gönderim

Vesiletü'n-Necât'ta metin içi ön gönderimler adıllarla ve işaret sıfatlarıyla yapılmaktadır.

3.1.2.1. Adıl ile Yapılan Ön Gönderimler

Vesiletü'n-Necât'ta metin ii ön gönderimler *kiři adılları* ve *iřaret adılları* ile yapılmaktadır.

3.1.2.1.1. Kiři Adılı ile Yapılan Ön Gönderimler

Vesiletü'n-Necât'ta 14 yerde *ben*, *ol*, *biz* ve *anlar* kiři adılları ile ön gönderim tespit edilmiştir. Süleyman Çelebi 713 numaralı beyitte doğrudan adını vermiştir. Şair, daha önceki beyitlerde geçen *ben* ve *biz* adılları ile birçok yerde *kendisine* gönderimde bulunmuştur. Çokluk 3. kiři adılıının geçtiđi bir yerde ise *iřinin eksięi çok olanlara* gönderim vardır.

dađı her kime iriře bu kitāb
kılmaya **bize** ĥatāsiün ı itāb (39)

eksüğüme kıldum u **ben** i ı tirāf
her kim ehl-i luřf ola kıla mu ı āf (47)

geri ki yođdurur bu süleymānda ĥoř ı amel
līkin **anuñ ümiři** dađı var-ı muřafā (281)

cān kulađın ger dutarısañ **baña**
muřafā mi ı rācımı eydem saña (338)

anlaruñ kim *eksügi çok iřinüñ*
eksügin gözler olur ol kiřinüñ (44)

3.1.2.1.2. İřaret Adılı ile Yapılan Ön Gönderimler

Vesiletü'n-Necât'ta 16 yerde *bu* iřaret adılı ile ön gönderim tespit edilmiştir. Bu ön gönderimlerin çođu 155 numaralı beyte kadar -mevlidden bahsettiđi beyit- genellikle *eserin kendisine* (*Vesiletü'n-Necât*) yapılmıştır. Ayrıca, bir beyitte *Hz. Muhammet'in doğduđu eve* ön gönderim vardır:

ĥaře dek ger dinilürse bu kelām
nie ĥařr ola **bu** olmaya tamām (31)

ol kiři dünyādan imānla göe
kim baña **bundan** du ı ā kıilup gee (38)

řā ı iri gibi **bunuñ eksügi** çok
olmaya bir beyti kim eksügi yođ (41)

ol gice kim tođdı ol ĥayrü'l-beřer
anası **anda** neler gördi neler (186)

Vesîletü'n-Necât'ta 2 beyitte *şöyle* işaret adılı ile ön gönderim vardır:

şöyle beytu'llaha karşı muştafa
yüz yire urmuş u kılmış secdeti (233)

ğayr-ı haq kalbine bulmazdı yol
şöyle kim haq ' ışıkla tölmidı ol (411)

3.1.2.2. Sıfat Kullanımı ile Ön Gönderimler

Vesîletü'n-Necât'ta metin içi ön gönderimler sadece *işaret sıfatlarıyla* yapılmaktadır.

3.1.2.2.1. İşaret Sıfatı ile Yapılan Ön Gönderimler

Vesîletü'n-Necât'ta 16 yerde *bu* işaret sıfatı ile ön gönderim tespit edilmiştir. Bu ön gönderimlerin çoğu 155 numaralı beyte kadar -Mevlid'den bahsettiği beyit- *bu kelâm, bu kitâb, bu sözi* ifadeleri ile genellikle *eserin kendisindedir*. Bunun yanında, *Hz. Muhammet'in doğduğu geceye* -188 numaralı beyte-, *Süleyman Çelebiye* -713 numaralı beyte- ön gönderim vardır.

haşre dek ger dinilürse **bu kelâm**
niçe haşr ola bu olmaya tamâm (31)

dağı her kime irişe **bu kitâb**
kılmaya bize haşâsıçün ' itâb (39)

âmine hâtun gözile gördüğün
ol gicede niçe lufta irdüğün (151)

anuñiçün oldı **bu varlık** kamu
ay u yılduz yir ü gök uçmağ tamu (92)

3.2. Metin Dışı Gönderim

Vesîletü'n-Necât'ta 2 beyitte metin dışı gönderim tespit edilmiştir. Bunlardan ilkinde *ol kitâblar* şeklinde işaret sıfatı ile metinde yer almayan kitaplara gönderim vardır. Yine başka bir şiirde ise *işbu şi'ri* şeklinde işaret sıfatı ile de metinde yer almayan bir şiire gönderim söz konusudur:

ol kitâblar içre söylenen haber
zâhir oldı vu göründi serteser (149)

' ammesi kim muştafânuñ vardı
işbu şi'ri düzüp ol ağlarıdı (621)

4. Sonu

Bu alıřmada, Vesiletü'n-Necât ile ilgili son alıřmalardan biri olan Boz'un (2022) İstanbul Millet Kütüphanesi'nde 1357 numarada kayıtlı yazmasından hareketle hazırladığı eserde bağımsız gönderim ögeleri ele alınmıştır.

Vesiletü'n-Necât'ta iç gönderim (art gönderim ve ön gönderim) ve dış gönderim vardır. Bu gönderimlerin *kiři adılları, işaret adılları, dönüşlülük adılları, belirsizlik adılları, karşılıklılık adılı ve işaret sıfatları* ile yapıldığı tespit edilmiştir:

i. Vesiletü'n-Necât'ta metin içi art gönderimler *kiři adılları, işaret adılları, belirsizlik adılları karşılıklılık, dönüşlülük adılları* ve *işaret sıfatları* ile yapılmaktadır:

- 369 yerde kiři adılları (*ben, sen, ol, biz, siz, olar*) ile art gönderim yapılmıştır.
- 137 yerde işaret adılları (*bu, bular/bunlar, ol, anlar*) ile art gönderim yapılmıştır.
- 10 yerde dönüşlülük adılları (*öz, gendü, hoz*) ile art gönderim yapılmıştır.
- 43 yerde belirsizlik adılları (*biri, cümle, her biri, hiç biri, kimi*) ile art gönderim yapılmıştır.
- 3 yerde karşılıklılık adılı (*birbiri*) ile art gönderim yapılmıştır.
- 197 yerde işaret sıfatı (*bu, ol*) ile art gönderim yapılmıştır.

ii. Vesiletü'n-Necât'ta metin içi ön gönderimler *kiři adılları, işaret adılları* ve *işaret sıfatları* ile yapılmaktadır:

- 14 yerde kiři adılları (*ben, ol, biz* ve *anlar*) ile ön gönderim yapılmıştır.
- 16 yerde işaret adılı (*bu, ol*) ile ön gönderim yapılmıştır.
- 16 yerde işaret sıfatı (*bu, ol*) ile ön gönderim yapılmıştır.

iii. Vesiletü'n-Necât'ta 2 beyitte metin dışı gönderim yapılmıştır.

Tespit edilen gönderim ögeleri ile en çok *H. Muhammet'e, Allah'a, ümmete, eserin kendisine (Vesiletü'n-Necât), Süleyman Çelebi'ye* gönderim yapılmıştır. Bunların dışında *birok peygambere, meleğe, nesneye* ve *varlığa* gönderim yapılmıştır.

Arařtırma ve Yayın Etiğı Beyanı

Bu makale için etik kurul izni alınmasına gerek yoktur. Arařtırma ve yayın etiğine uygun hareket edilmiştir.

Destek Beyanı

Arařtırma herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından desteklenmemiştir.

Çıkar Beyanı

Makale tek yazarlıdır. Herhangi bir çıkar çatışması yoktur.

Kaynaklar

- Akçataş, A. (2001). Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Romanı Üzerine Bir Metin Dil Bilim İncelemesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Denizli, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Balyemez, S. (2011). Dede Korkut Hikâyelerinin Metin Dil Bilimsel Yapısı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Boz, E. (2022). *Vesîletü'n-Necât (Mevlid)*, Ankara: Gazi Kitabevi.
- Bozkurt, F. (2022). *Metindilbilim Metinsel Bağdaşıklık ve Türkiye Türkçesinde Değiştirim*, İstanbul: Kesit Yayınları.
- Bussmann, H. (2006). *Routledge Dictionary of Language and Linguistics*, London: Routledge.
- Dilidüzgün, Ş. (2008). Türkçe Öğretiminde Metindilbilimsel Bağlamda Uygulamalı Bir Yaklaşım, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Günay, D. (2007). *Metin Bilgisi*, İstanbul: Multilingual Yayınları.
- Halliday, M.A.K.ve Hasan, R. (1976). *Cohesion in English*, New York: Longman.
- Halliday, M.A.K.ve Hasan, R. (1989). *Language, Context, and Text: Aspects of Language in a Social-semiotic Perspective*, Oxford: Oxford University Press.
- Karataş, Y. (2008). Metin İncelemesinde Söylembilim Yöntemi 'Binbir Gece Masalları' Üzerinde Bir Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Pekolcay, N. (1992). *Mevlid*, İstanbul: Dergâh Yayınları.
- Uzun Subaşı, L. (1995). *Orhon Yazıtlarının Metindilbilimsel Yapısı*, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 7. Ankara: Simurg Yayınları.

Extended Summary

Vesîletü'n-Necât, also known as Mevlid, is a work in the genre of masnavi written by Süleyman Çelebi in 1409. It is a text that tells about important events such as the coming of Muhammet to the world, his becoming a prophet and his ascension.

In this study, in which a textlinguistic analysis was made, the reference element, which is one of the cohesion criteria, was taken as the basis. Halliday and Hasan (1976) discuss the reference under two headings: external reference (exophora) and internal reference (endophora).

In this study, the work prepared by Boz (2022), one of the last studies on Vesîletü'n-Necât, based on his manuscript registered in the İstanbul Millet Library with the number 1357 was examined. By scanning the work, independent reference tools at the word level were determined, and the material was classified and evaluated according to the reference types.

It has been seen that there are internal and external references in Vesîletü'n-Necât. It has been determined that these references are made with personal pronouns, sign pronouns, reflexive pronouns, indefinite pronouns and demonstrative adjectives:

i. In Vesîletü'n-Necât, in-text post references are made with personal pronouns, sign pronouns, indefinite pronouns, reflexive pronouns and demonstrative adjectives:

- In 369 places, post-references are made with personal pronouns (ben, sen ol, biz, siz, olar).

hep didi aşhāba *ol hayrū'l-enām*
ümmetüme kılasız **benden** selām (593)

didî tāvus-ı melek *ol cebra 'îl*
yā muḥammed sāña müştâkdur celîl (586)

muştafâyı gendüye kıldı ḥabîb
cümle derdlere hem **ol** oldı ṭabîb (71)

girçek *ümme* kılgıl iy ḥaḳ **bizi** aña
tā ki *ümme* diyüben **ol bizi** aña (476)

iy ' azîzler uşda başlaruz söze
bir vaşıyyet kıluruz illā **size** (33)

enbiyānuñ eksüz ol sulṭānidur
cümlesinüñ cānı içre cānidur (88)

gerçi kim **anlar** daḥı mürseldürür
lîkin aḥmed ekmele ü efdaldurur (89)

- In 137 places post-reference is made with sign pronouns (*bu, bular/bunlar, ol, anlar*).

her ki ' *âkıldür* sözümi añlar **ol**
' *âkı*l ol daḥı sözümi añlar ol (137)

muştafānuñ mevlididür bu kelām
şanmañuz **buni** kelām-ı her ' avām (158)

girü *göñül mısrına* kıldum sefer
bağladum **anda** niçe teng-i eker (164)

sāve bahri yire geçdi serteser
kimse **andan** bulmadı şudan eser (260)

Nazmi ALAN

ol şahābī cem[‘] olup geldi yine
muşafāyı ꞑodı **bunlar** ꞑabrine (639)

- In 10 places, a post-reference is made with reflexive pronouns (*öz, gendü, hoz*).

bū-bekir didi imām ol yā[‘] ömer
kim **özüm**den olmuşam ben bī-ḥaber (534)

ḥaḳ te‘ālā çünkü **gendü** diledi
pādişāhlığın bu[‘] ālem bile di (106)

vardı ol **hoz** ḥazrete ꞑavuşdı hoş
illā ḥasretten biz ansız ꞑalduḳ u (661)

- In 43 places, a post-reference is made with indefinite pronouns (*biri, cümle, her biri, hiç biri, kimi*).

enbiyānuñ eksüz ol sulṭānidur
cümlesinüñ cānı içre cānidur (88)

üç ‘alem daḥı dikildi üç yire
her birisi eydeyim nire nire (192)

ṭoldı *küffāruñ* içi vü ṭaşı ḡam
urdu **her biri** başına ṭaşı hem (257)

- In 197 places, a post-reference is made with adjective (*bu, ol*).

zāt-ı pāki *gizlü gencidi* nihān
diledi kim ꞑıla **ol genci** ‘ayān (107)

muşafā nūrını alında ꞑodı
bil ḥabībüm nūridur **bu nūr** didi (125)

- ii. In Vesiletü'n-Necāt, in-text pre-references are made with personal pronouns, sign pronouns and sign adjectives:

- In 14 places, a pre-reference is made with personal pronouns (*ben, ol, biz ve anlar*).

daḥı her kime irişe bu kitāb
ꞑılmaya **bize** ḥaṭāsıçün[‘] itāb (39)

eksügüme ꞑıldum u **ben** i[‘] tirāf
her kim ehl-i luṭf ola ꞑıla mu[‘] āf (47)

- In 16 places, a pre-reference is made with sign pronouns (*bu, ol*).

şā[‘] iri gibi **bunuñ eksügi** çok
olmaya bir beyti kim eksügi yok (41)

řöyle beytu'llaha karşı muřtafâ
yüz yire urmuş u kılmış secdeti (233)

- In 16 places, a pre-reference is made with adjective (*bu, ol*).

dağı her kime iriře **bu kitâb**
kılmaya bize hařâsiçün ' itâb (39)

âmine hâtun gözile gördüğün
ol gicede niçe luřfa irdüğün (151)

- iii. Non-text references are included in 2 places in Vesiletü'n-Necât.

ol kitâblar içre söylenen haber
zâhir oldı vu göründi serteser (149)

' ammesi kim muřtafânuñ varıdı
iřbu ři'ri düzüp ol ağlarıdı (621)

Mostly, references were made to Muhammet, Allah, the umma, the work itself (Vesiletü'n-Necât), and Süleyman Çelebi. Apart from these, many prophets, angels, objects and beings were referred to.